

Recursos técnicos e expressivos para o violino na linguagem do xote nordestino

*Joselho Rocha Batista*¹

*Fábio Eugenio de Sousa*²

*Modesto Flávio Chagas Fonseca*³

*Categoria: Recital-conferência
DOI: 10.5281/zenodo.17802549*

*Recebido em: 12/10/2025
Aprovado em: 01/12/2025*

Resumo: Este estudo, vinculado ao Mestrado em Música da Universidade Federal de São João del-Rei, propõe uma abordagem performática para violino solo na linguagem do xote nordestino, explorando ciclos rítmicos, linguagem idiomática, golpes de arco, acordes, inflexões melódicas e uso percussivo do instrumento. Embora tradicionalmente ligado à música erudita, o violino encontra na música popular brasileira um espaço de experimentação técnica e expressiva. A ausência de referenciais específicos para o xote nordestino revela uma lacuna na prática e formação do instrumentista. A pesquisa, de caráter qualitativo e autoetnográfico, sistematiza a experiência do pesquisador-intérprete em diálogo com os idiomatismos da música nordestina, propondo um modelo técnico e expressivo original para a performance violinística brasileira.

Palavras-chave: Violino popular. Técnica violinística. Performance musical. Linguagem idiomática. Xote nordestino.

Technical and expressive resources for the violin in the language of northeastern xote

Abstract: This study, linked to the Master's Program in Music at the Federal University of São João del-Rei, proposes a performative approach for solo violin within the language of the Northeastern Brazilian xote, exploring rhythmic cycles, idiomatic language, bowing techniques, chords, melodic inflections, and the percussive use of the instrument. Although traditionally associated with classical music, the violin finds in Brazilian popular music a space for technical and expressive experimentation. The lack of specific references for the Northeastern xote reveals a gap in both performance practice and instrumental training. This qualitative,

¹ Mestrando em Música pelo Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). E-mail: joselhorocha63@gmail.com.

² Mestrando em Música pelo Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). Bolsista do Programa de Bolsas da UFSJ. E-mail: fabioeugenio@gmail.com.

³ Professor Doutor do Departamento de música da Universidade Federal de São João del-Rei. E-mail: modestofonseca@ufsj.edu.br.

autoethnographic research systematizes the performer-researcher's experience in dialogue with the idiomatic aspects of Northeastern popular music, proposing an original technical and expressive model for Brazilian violin performance.

Keywords: Popular violin. Violin technique. Musical performance. Idiomatic language. Northeastern xote.

1 Introdução

O violino tem origens profundamente ligadas às práticas populares, derivando de instrumentos como a rabeca, utilizada em festas e celebrações comunitárias. Hart (1875) destaca que, em seus primórdios, o instrumento esteve associado à música popular europeia, entre dançarinos e bufões, cumprindo função social e ritual de animação coletiva.

Com o tempo, o violino foi apropriado pelas cortes e academias, tornando-se símbolo da tradição erudita ocidental. Sua técnica foi sistematizada em conservatórios e consolidada em métodos voltados a repertórios solísticos e orquestrais, o que, segundo Koellreutter (1985) e Henrique (2002), influenciou a formação de músicos e afastou o instrumento de suas origens populares. Nas últimas décadas, contudo, diversas abordagens vêm buscando reaproximar o violino das práticas da música popular brasileira.

No Brasil, essa retomada se manifesta em gêneros que valorizam oralidade, improvisação e criação coletiva. Green (2002) observa que a aprendizagem musical popular difere da tradição escrita, baseando-se em experiências empíricas e colaborativas. Essa perspectiva é fundamental para compreender o papel do violino em gêneros como o choro, o forró, o baião e o xote nordestino, que exigem recursos expressivos e técnicos ainda pouco explorados no meio acadêmico.

Estudos recentes vêm preenchendo parte dessa lacuna. Doyle (2023) analisa estratégias de arco e mão esquerda no violino popular, inspiradas em Ricardo Herz e Nicolas Krassik. O projeto Cordel das Cordas Populares (2023) propõe um ensino coletivo decolonial, explorando ritmos identitários do forró, entre eles o xote. Momm de Melo e Fiaminghi (2024) destacam o papel interpretativo do violino em gêneros populares, enquanto Dellarole (2024) sistematiza técnicas tradicionais e estendidas aplicadas ao repertório brasileiro, ampliando o alcance performático do instrumento.

Essas pesquisas evidenciam avanços, mas também a falta de uma sistematização performática específica para o xote nordestino — gênero marcado por ciclos rítmicos,

sotaques, inflexões melódicas e expressividade singular. Tal lacuna revela a necessidade de orientar a prática violinística nesse contexto.

Assim, o presente estudo propõe uma abordagem performática para o violino na linguagem do xote nordestino, articulando elementos como ciclos rítmicos, sotaques, golpes de arco, construção de acordes, inflexões melódicas e uso percussivo do instrumento. Adota-se uma perspectiva qualitativa de caráter autoetnográfico (ELLIS; BOCHNER, 2000; CHANG, 2008), em que o pesquisador, como intérprete, sistematiza sua experiência performática em diálogo com a cultura musical nordestina.

A seguir, apresentam-se o percurso metodológico, a fundamentação teórica da proposta e sua aplicação prática por meio de exercícios e arranjos performáticos no contexto do xote.

2 Fundamentação Teórica

A fundamentação teórica deste estudo articula a tradição da formação violinística erudita com as práticas musicais populares brasileiras, especialmente o xote nordestino e o uso de técnicas expandidas no violino. Busca-se compreender como oralidade, escuta e experiência contribuem para a formação do violinista popular, integrando dimensões pedagógicas, performáticas e culturais. São considerados autores que abordam o ensino baseado na escuta, na prática coletiva e na autoetnografia, como meio de unir vivência artística e reflexão crítica, sustentando a proposta performática e pedagógica desta pesquisa.

2.1 Formação violinística e oralidade

Tradicionalmente associado à música erudita ocidental, o violino consolidou-se como instrumento central da prática orquestral e solística, com técnica estruturada em conservatórios e academias europeias (KOELLREUTTER, 1985; HENRIQUE, 2002). Embora essencial para o domínio técnico, essa formação revela limitações diante das demandas expressivas e rítmicas da música popular brasileira, que exigem improvisação, criação de acompanhamentos, articulações específicas e timbres próximos aos da sanfona e da rabeca.

Pesquisas indicam que a formação do violinista popular brasileiro ainda carece de metodologia sistematizada capaz de integrar elementos da linguagem popular (ISIDORO; ROHR; BORÉM, 2014). Apesar da presença do violino em gêneros como choro,

forró e baião, predominam abordagens orais e empíricas, dificultando um ensino estruturado. Brito (2019), em estudo autoetnográfico, mostra que a formação desses músicos depende sobretudo de experiências práticas em grupos, evidenciando a falta de base pedagógica formal.

Essa lacuna reforça a importância de metodologias que dialoguem com a realidade cultural brasileira e valorizem a identidade do violinista popular, preparando-o para adaptar o instrumento às linguagens populares, como o xote nordestino.

2.2 Técnicas expandidas e performance popular

A linguagem do xote nordestino representa um campo expressivo para a aplicação de técnicas expandidas e a exploração performática do violino. Com andamento médio, pulsação binária e acentuações marcadas, o gênero exige articulação rítmica, flexibilidade interpretativa e domínio dos sotaques musicais. Doyle (2023) destaca estratégias de arco e de mão esquerda inspiradas em Ricardo Herz e Nicolas Krassik, que ampliam as possibilidades sonoras e expressivas do instrumento.

De forma convergente, o projeto *Cordel das Cordas Populares* (2023) propõe um ensino coletivo e decolonial voltado à sistematização de recursos violinísticos específicos. Dellarole (2024) oferece um panorama das técnicas tradicionais e estendidas aplicadas ao repertório brasileiro, evidenciando como a incorporação dessas práticas amplia o potencial performático do violino em contextos populares.

Essas abordagens dialogam com autores como Brito (2019) e Chang (2008), ao considerarem a prática reflexiva e a experiência como eixos formativos do violinista popular.

2.3 Aprendizagem pela escuta e pela experiência

Os elementos discutidos se conectam à importância da oralidade na transmissão dos repertórios populares. A aprendizagem pela escuta e pela experiência é essencial na formação do violinista popular. Green (2002) observa que músicos populares aprendem por meio da oralidade, imitação e experimentação, em contraste com o modelo erudito centrado na partitura. Essa prática estimula a escuta ativa e o desenvolvimento da percepção rítmica e melódica.

Dewey (1938) destaca que o aprendizado se dá pela experiência e pela reflexão crítica sobre a prática, enquanto Freire (1970) defende uma educação dialógica e

contextualizada. Aplicadas ao violino popular, essas concepções apontam para métodos que conciliam escuta, prática coletiva e análise crítica. Swanwick (1979, 2004) e Brésia (2003) reforçam a importância de integrar sensibilização, improvisação e criação, promovendo uma formação mais completa e autônoma.

Essas perspectivas fundamentam a metodologia deste estudo, que, apoiada na autoetnografia, busca unir prática artística e investigação científica.

2.4 Abordagem autoetnográfica e reflexão crítica

A autoetnografia configura-se como metodologia adequada a pesquisas musicais em que o pesquisador atua também como intérprete e criador. Ellis, Adams e Bochner (2011) definem-na como abordagem que relaciona experiência pessoal e contexto cultural, permitindo compreender a prática artística como forma de produção de conhecimento. Chang (2008) acrescenta critérios de análise e validação que garantem rigor e coerência científica.

No contexto brasileiro, Brito (2019) aplica essa perspectiva ao investigar o percurso do violinista popular, evidenciando o potencial da autoetnografia para integrar vivência artística, reflexão crítica e sistematização pedagógica.

2.5 Síntese

A fundamentação teórica evidencia a convergência entre autores clássicos e contemporâneos quanto à necessidade de superar a lacuna na formação do violinista popular e desenvolver métodos que contemplem oralidade, improvisação, diversidade rítmica e sotaques musicais. Ao propor uma abordagem performática voltada à técnica violinística no xote nordestino, este estudo articula performance e pedagogia musical, consolidando uma contribuição original ao campo da performance violinística brasileira, ao propor um modelo técnico e expressivo fundamentado em práticas populares.

3 Metodologia

Esta pesquisa adota uma abordagem qualitativa de caráter autoetnográfico, em que o pesquisador atua como sujeito, intérprete e criador da proposta performática para o violino no xote nordestino. Tal método articula a vivência individual à cultura popular, transformando a experiência prática em conhecimento sistematizado e reflexivo (ELLIS; BOCHNER, 2000; CHANG, 2008).

O percurso metodológico organiza-se em três etapas: seleção do repertório, experimentação técnico-performática e análise reflexiva dos resultados, integrando prática artística e reflexão crítica conforme os princípios da autoetnografia musical.

3.1 Seleção do repertório

A primeira etapa concentrou-se na seleção da obra “Numa Sala de Reboco”, de Luiz Gonzaga e Zé Marcolino, por sua expressividade rítmica e melódica no xote nordestino. A escolha fundamentou-se em sua relevância histórica, ampla difusão popular e potencial de adaptação ao violino, servindo como base para os experimentos técnicos e performáticos e delimitando o campo de aplicação da proposta.

3.2 Experimentação técnico-performática

A segunda etapa consistiu na experimentação técnico-performática voltada à adaptação da linguagem do xote ao violino. Foram explorados recursos como uso percussivo do arco, cordas duplas e tríplexes, ornamentações idiomáticas e técnicas estendidas que aproximam o instrumento de funções rítmicas e de acompanhamento. Essa prática buscou preservar a expressividade e o caráter dançante do gênero, funcionando como um laboratório prático para aplicar e ajustar os elementos teóricos e musicais previamente analisados, preparando a sistematização das soluções técnico-performáticas na etapa seguinte.

3.3 Registro e análise reflexiva

A terceira etapa compreendeu o registro e análise reflexiva das práticas por meio de gravações audiovisuais e transcrições em partitura, permitindo uma análise crítica das estratégias violinísticas mais adequadas ao xote. As experimentações ocorreram em contextos individuais e coletivos, possibilitando observar a aplicabilidade das soluções em situações interativas. A avaliação envolveu autoavaliação reflexiva, análise comparativa com performances populares e feedback de músicos e docentes, resultando em uma abordagem performática ampliada para o violino no xote nordestino. A metodologia integrou prática e reflexão, contextualizando o gênero em sua dimensão histórica, cultural e estilística, reconhecendo seu potencial para experimentação violinística e valorização da cultura popular brasileira.

4 O Xote Nordestino: contexto histórico, estrutura e práticas performáticas

O forró foi reconhecido pelo IPHAN (2021) como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, evidenciando sua relevância social e cultural. Nesse contexto, o xote, uma das matrizes do forró, destaca-se por ampliar a diversidade rítmica e performática do gênero. Segundo Silva (2023), essa legitimação fortalece práticas musicais e pedagógicas que reafirmam identidades regionais e dialogam com o cotidiano das comunidades nordestinas.

De acordo com o IPHAN (2021), as Matrizes Tradicionais do Forró constituem uma expressão multimodal que articula música, dança, celebrações, ludicidade e saberes. Para Silva (2023), o forró funciona como um “termo guarda-chuva”, abrangendo tanto o evento festivo quanto os gêneros musicais — como baião, xote, arrasta-pé, xaxado, coco e toada e suas danças associadas. Essa multiplicidade expressiva integra som, corpo e identidade, sustentando-se em valores comunitários e educativos.

Nesse sentido, Pinho Júnior (2022) destaca as manifestações musicais nordestinas como espaços de transmissão de saberes e de memória coletiva, nos quais ritmo, corpo e oralidade constituem elementos centrais do aprendizado musical.

O xote, de origem europeia (schottisch), foi incorporado ao Brasil no século XIX, passando por um processo de regionalização e ressignificação cultural (Garanhão; Barsalini, 2019). Ao integrar-se aos contextos populares, adquiriu sotaques e estilos diversos, tornando-se presença marcante nas festas rurais e no repertório dos chorões cariocas.

Estruturalmente, apresenta métrica binária ou quaternária, andamento moderado (70 a 80 bpm) e caráter expressivo e dançante, características que favoreceram sua consolidação nos festejos juninos e na cultura popular do Nordeste (Silva, 2023). A análise dos padrões rítmicos dos instrumentos tradicionais, triângulo, zabumba e bacalhau, permite compreender a base percussiva do gênero, fornecendo subsídios para sua adaptação à linguagem violinística.

Células rítmicas do xote

Células Rítmicas do Xote Transcrição : Joselho Rocha Batista

Figura 1 – Células Rítmicas do Xote

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

A análise das células rítmicas do xote evidencia não apenas sua estrutura sonora, mas também sua função como marcador identitário da cultura nordestina. Essa base rítmica, simultaneamente simples e sofisticada, expressa modos de sentir e viver que atravessam gerações, consolidando o gênero no cenário musical brasileiro.

A obra de Luiz Gonzaga teve papel central nesse processo, ao incorporar o xote ao repertório nordestino e transformá-lo em símbolo da cultura popular (DREYFUS, 1996). Segundo Silva (2023), Gonzaga foi responsável por integrar o xote, o baião e o arrasta-pé em um mesmo campo identitário, projetando o forró nacionalmente. Para Pinho Júnior (2022), essa difusão reafirma a força educativa e cultural da música nordestina, que, ao preservar seus ritmos e tradições, mantém vivos saberes e experiências coletivas transmitidos entre gerações.

Com base nessa fundamentação, a etapa seguinte propõe uma abordagem técnico-performática voltada à incorporação, no violino, dos elementos rítmicos e expressivos característicos do xote por meio de recursos de técnica expandida.

5 Técnica expandida: novas perspectivas para o violino no xote nordestino

A técnica expandida é compreendida como um conjunto de procedimentos não convencionais que ampliam as possibilidades sonoras e expressivas do instrumento, conforme definido por Dellarole (2024). Nesta pesquisa, essa abordagem propõe uma performance violinística inserida na linguagem do xote nordestino, articulando ciclos rítmicos, recursos idiomáticos, golpes de arco, construções harmônicas, inflexões melódicas e uso percussivo do instrumento.

A proposta explora novas configurações sonoras por meio de cordas duplas e tríplexes, bem como de elementos percussivo-melódicos integrados ao contexto estilístico

e rítmico do gênero. Para fins didáticos, o texto apresenta apenas exemplos ilustrativos de cada exercício. A partitura completa e o vídeo demonstrativo de execução encontram-se disponíveis em material complementar.⁴

Exercício 1 – Articulação métrica do Xote Nordestino (em cordas soltas do violino)

Figura 2 – Articulação métrica do Xote Nordestino

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Propósito técnico-musical: desenvolver a articulação métrica característica do ritmo xote, enfatizando o controle de acentuação e a distribuição do arco.

Modo de execução: A execução deve ocorrer na parte inferior do arco, mantendo o ponto de contato central entre o cavalete e o espelho. O intérprete acentua a 1ª, 4ª, 5ª e 8ª semicolcheias, direcionando a última acentuação para o compasso seguinte. Essa prática busca consolidar a percepção rítmica e o domínio técnico necessários para reproduzir com precisão a pulsação típica do xote nordestino.

Exercício 2 – Imitando o zabumba com o arco:

Figura 3 – Imitando o zabumba com o arco

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Propósito técnico-musical: Propõe-se a utilização do arco como elemento percussivo, direcionado ao espelho do violino, com o intuito de simular os graves característicos da zabumba. O objetivo é reproduzir timbres e acentuações típicas desse instrumento, integrando-os à articulação violinística dentro do ritmo xote.

⁴ Link para o material complementar:

https://drive.google.com/drive/folders/1zI_X_l1YKige4S4THmih3tm82tPEiUGC?usp=sharing

Modo de execução: O violinista inicia o arco próximo ao espelho, produzindo um efeito percussivo na colcheia pontuada. As semicolcheias seguintes conduzem o movimento até o ponto central, preparando novas acentuações, e a última semicolcheia é tocada com som aberto e sustentado, reforçando o ritmo e a métrica. No segundo compasso, uma semicolcheia adicional cria variação rítmica, intensificando o balanço típico do xote.

Exercício 3 – Estudo harmônico-percussivo

Figura 4 – Estudo harmônico-percussivo

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Propósito técnico-musical: desenvolver a integração entre as dimensões harmônica e rítmica do violino, por meio do uso de cordas duplas e trípliques, explorando progressões harmônicas presentes em *Numa Sala de Reboco* e inspiradas na sonoridade da sanfona e da zabumba.

Modo de execução: A performance baseia-se nos acordes de Ré menor (Dm) e Lá maior (A), devendo o intérprete tocar as notas reais conforme a escrita, com sonoridade plena e definida. As notas marcadas com “x” indicam o efeito percussivo, produzido com o arco abafando as cordas. Recomenda-se o uso de bicordes e acordes para reforçar a harmonia e o ritmo, integrando percussão e acompanhamento na estética do xote nordestino.

6 Resultados performáticos: a técnica expandida aplicada à obra “Numa Sala de Reboco”

Esta seção apresenta a aplicação prática da técnica expandida no violino solo dentro do xote nordestino, a partir da peça “Numa Sala de Reboco”, de Luiz Gonzaga e Zé Marcolino. A proposta fundamenta-se nos exercícios desenvolvidos na pesquisa e na escuta analítica da gravação “Numa Sala de Reboco (feat. Luiz Gonzaga)”, disponível no

canal Dominginhos – Tema (YouTube) e lançada em 1985 no álbum Isso Aqui Tá Bom Demais.

As partituras elaboradas destacam os aspectos técnicos e interpretativos da performance, ilustrados na Figura 5, que apresenta trecho da transcrição instrumental baseada nessa gravação.

Numa Sala de Reboco
(Melódia)

Luiz Gonzaga e
Zé Marcolino
Transcrição: Joselho Rocha Batista

Violin $\text{♩}=83$ Dm Dm A A Dm

Vln. 6 Dm A A7 Dm *sf*

Vln. 10 Dm A A Dm *mf* *sf*

Figura 5 – Transcrição da melodia instrumental de “Numa Sala de Reboco”

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Em seguida, o autor elaborou um arranjo para violino solo, destacando as decisões interpretativas e as técnicas expandidas que fundamentam a proposta performática. A concepção do arranjo baseou-se nos exercícios desenvolvidos na seção anterior, levando em conta o contexto idiomático do xote nordestino.

Numa Sala de Reboco
(Violino solo)

Luiz Gonzaga e
Zé Marcolino
Arranjo: Joselho Rocha Batista

Violin $\text{♩}=83$ *mf* *f*

Vln. 6 *sf*

Vln. 10 *mf* *sf*

Figura 6 – Arranjo autoral para violino solo de “Numa sala de reboco”

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

A demonstração prática encontra-se disponível em um vídeo explicativo, no qual o autor expõe os procedimentos técnicos e expressivos utilizados na execução da obra. Esse registro audiovisual possibilita observar a relação entre gesto, som e métrica na aplicação das técnicas expandidas. As partituras completas (em formato PDF) e o vídeo.⁵

Essas representações visuais e sonoras auxiliam na compreensão do modo como as técnicas expandidas foram incorporadas à linguagem do violino, culminando em uma interpretação expressiva e estilisticamente integrada ao universo sonoro do xote nordestino.

7 Considerações Finais

A pesquisa propôs e sistematizou uma técnica expandida para violino solo no xote nordestino, configurando um avanço pedagógico e um gesto de valorização da música popular brasileira. A aplicação prática demonstrou que os objetivos foram alcançados, com o desenvolvimento de uma abordagem performática que integra ritmo, melodia, harmonia e expressão idiomática.

O estudo reafirma o violino como instrumento de diálogo entre tradição e inovação, ampliando seus horizontes expressivos e sugerindo novas pesquisas voltadas a outros ritmos nordestinos, fortalecendo o repertório violinístico popular brasileiro.

Referências

BRÉSCIA, Vera Lúcia Pessagno. Educação musical: bases psicológicas e ação preventiva. São Paulo: Átomo, 2003.

BRITO, M. S. O violinista na música popular em Salvador: um estudo autoetnográfico de estratégias de inserção em alguns campos de atuação. 2019. Dissertação (Mestrado em Música) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2019.

CHANG, Heewon. Autoethnography as method. Walnut Creek: Left Coast Press, 2008. <https://doi.org/10.4324/9781315433370>

DELLAROLE, Pedro Juliano. Panorama analítico dos conceitos e procedimentos na técnica tradicional e estendida violinística: exemplificação no repertório brasileiro para violino desacompanhado. 2024. Tese (Doutorado em Música) – Escola de Comunicações

⁵ Link para as partituras e o vídeo da performance:

<https://drive.google.com/drive/folders/1iOnnIH9exPDwCYPyRQcDzRwUwMeflkrX?usp=sharing>

e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em:
<https://repositorio.usp.br/item/003243019>
. Acesso em: 19 set. 2025.

DEWEY, John. Experience and education. New York: Macmillan, 1938.

DOMINGUINHOS. Numa sala de reboco (feat. Luiz Gonzaga) [Vídeo]. YouTube, Dominginhos – Tema, 1985. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=r3j-3kpz1nM>
. Acesso em: 19 set. 2025.

DOYLE, William. Iniciação ao estudo do acompanhamento no violino popular brasileiro: princípios básicos do xote e exemplos práticos dos violinistas Ricardo Herz e Nicolas Krassik. In: Anais do VII Simpom. Rio de Janeiro: UNIRIO, 2023. Disponível em:
<https://seer.unirio.br/simpom/article/view/12507>
. Acesso em: 19 set. 2025.

DREYFUS, Dominique. Vida do viajante: a saga de Luiz Gonzaga. São Paulo: Ed. 34, 1996.

ELLIS, Carolyn; ADAMS, Tony; BOCHNER, Arthur. Autoethnography: an overview. Forum: Qualitative Social Research, v. 12, n. 1, p. 1–18, 2011.
<https://doi.org/10.17169/fqs-12.1.1589>

ELLIS, Carolyn; BOCHNER, Arthur P. Autoethnography, personal narrative, reflexivity: researcher as subject. In: DENZIN, Norman K.; LINCOLN, Yvonna S. (Org.). Handbook of qualitative research. 2. ed. Thousand Oaks: Sage, 2000. p. 733–768.

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1970.

GARANHÃO, Carlos Eduardo Sueitt; BARSALINI, Leandro. Performance criativa na música instrumental brasileira: modalidades interpretativas do xote na bateria de Siri na Lata. Campinas: Unicamp, 2019.

GREEN, Lucy. How popular musicians learn: a way ahead for music education. Aldershot: Ashgate, 2002.

HART, George. The violin: its famous makers and their imitators. Londres: Dulau & Co., 1875. Tradução de Jorge José de Oliveira e Guilherme Duarte Nunes Augusto. “História da origem do violino”. Revista Brasileira de Luteria, Curitiba, 2024. Disponível em:
<https://revistas.ufpr.br/luteria/index>
. Acesso em: 19 set. 2025.

HENRIQUE, Luis Otávio Braga. O ensino do violino: tradição e desafios contemporâneos. São Paulo: Annablume, 2002.

HENRIQUE, Luís L. Acústica musical. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002.

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL (Brasil). Matrizes tradicionais do forró. Brasília: Iphan, 2021. Disponível em: <https://bcr.iphan.gov.br/bens-culturais/matrizes-tradicionais-do-forro/>. Acesso em: 20 set. 2025.

ISIDORO, Eliézer; ROHR, Raquel; BORÉM, Fausto. A técnica de arco na música popular brasileira: análise de sua aplicação em gravações de Nicolas Krassik e Jaques Morelenbaum. In: Congresso da ANPPOM, 24., 2014, São Paulo. Anais [...]. São Paulo: ANPPOM, 2014.

KOELLREUTTER, Hans Joachim. Ensaios sobre música. São Paulo: Ricordi Brasileira, 1985.

KOELLREUTTER, Hans-Joachim. O ensino musical no Brasil. Rio de Janeiro: Funarte, 1985.

MOMM DE MELO, Carolina; FIAMINGHI, Luiz Henrique. Violino no choro: possibilidades interpretativas a partir de composições de J. E. Gramani. Revista Vórtex, Curitiba, v. 12, 2024. Disponível em: <https://periodicos.unespar.edu.br/vortex/article/view/8415>. Acesso em: 19 set. 2025.

PINHO JÚNIOR, F. C. T. O reisado de Congo caririense como referencial para a educação musical – material de apoio pedagógico. 2022. Produto educacional (Mestrado Profissional em Educação) – Universidade Regional do Cariri, Crato, 2022.

PROJETO CORDAS POPULARES. Cordel das cordas populares: uma proposta decolonial de ensino coletivo de violino popular brasileiro. 2023. Dissertação (Mestrado em Música) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27158/tde-20122023-154236>. Acesso em: 19 set. 2025.

SACHS, Curt. História dos instrumentos musicais. Tradução de José Sanz. Rio de Janeiro: Globo, 1940.

SILVA, Ana Paula Nogueira. Forró na escola: caderno de práticas musicais para a educação básica. 2023. Produto para conclusão de curso (Mestrado Profissional em Música) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2023.

SILVA NETO, José Crisólogo. Ensino da improvisação idiomática: uma abordagem metodológica para a formação do músico popular. 2024.

SWANWICK, Keith. A basis for music education. London: Routledge, 1979.
———. Ensinando música musicalmente. São Paulo: Moderna, 2004.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Vira e mexe revive a mais tradicional formação do forró: o trio. Jornal da USP, São Paulo, 16 jun. 2021. Disponível em: <https://jornal.usp.br/radio-usp/radioagencia-usp/vira-e-mexe-revive-a-mais-tradicional-formacao-do-forro-o-trio/>. Acesso em: 4 out. 2025.